

‘टाहो’ कादंबरीतील पर्यावरणीय संवेदना

प्रा. एन.जे. टेकाम

श्री. बा.दे.पा. महाविद्यालय, पांढरकवडा

Corresponding Author – प्रा. एन.जे. टेकाम

DOI - 10.5281/zenodo.15250573

‘टाहो’ बाबाराव मडावी यांची महत्वपूर्ण लघू कादंबरी 1998 साली प्रसिद्ध झाली. ही कादंबरी आदिवासींचा प्रश्न, समस्येबाबत अंतर्मुख करणारी कादंबरी आहे. या कादंबरीत रानाबनात, जंगलात वसलेल्या डोंगरगावातली कथा या कादंबरीत पहायला मिळते. या गावातला भिमा अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवतो. जंगल गडप झालेल्या, अंधारात जीवनमरणाचा अर्थ शोधणाऱ्या आदिवासींच्या जीवनाची ससेहोलपट कादंबरीत प्रभावीपणे मांडली आहे. कादंबरीतील पहिलाच प्रसंग म्हणजे काश्याची मुलगी मैना हिला किशोर नामक शहरातील विवाहित तरुण तिला जाळ्यात ओढून तिच्या अब्रुचे लचके आढतो, तिच्या जीवनाची राख रांगोडी करतो आणि शेवटी ग्रामपंचायतेतील माणसे तिला गावाबाहेर काढतो. स्त्री देहाची होणारी हेडसाड, त्याबरोबर भिमा आपल्या लोकांना न्याय देण्यासाठी आदिवासींच्या हक्क आणि अधिकारासाठी देणारा लढा ‘टाहो’ या कादंबरीत पहायला मिळतो. आंबेडकर साहित्य चळवळीचे जेष्ठ लेखक डॉ. यशवंत मनोहर यांनी या कादंबरीचा गौरव करतांना ‘टाहो ही कादंबरी काळजाला हात घालणारी कादंबरी’ 1 म्हणून या ग्रंथाचा उल्लेख करतात.

बाबाराव मडावी यांच्या कादंबरीतील पर्यावरणीय संवेदना, पर्यावरणीय प्रश्न, निसर्गाची चित्रणे पहायला मिळतात. या कादंबरीचा नायक भिमा डोंगरगावातील आदिवासींच्या जल, जमीन, जंगलाच्या

प्रश्नाला महत्वाचं स्थान देऊन प्यारेलाल या सावकाराच्या शोषणाबद्दल, अन्याय अत्याचाराविरुद्ध एल्गार उभारतो. भिमाचा सावकाराविरुद्ध लढा, जंगल संवर्धनासाठी, मानवी हक्क अधिकारासाठी तसेच सामाजिक पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी महत्वाचा लढा म्हणून त्यांच्याकडे पाहता येते. या कादंबरीच्या सुरुवातीला निसर्गाचं आकर्षक वर्णन कादंबरीत येतात. निसर्गाच्या नानाविध रंग रूपाच आल्हाददायक वर्णन या कादंबरीत चित्रीत करण्यासाठी महत्वाची भूमिका पार पाडतात. जंगलजिव्हाऱ्यात, रानाबनात राहणाऱ्या आदिवासींची नाळ निसर्गाशी जोडलेली असते. सततच्या निसर्ग सहवासामुळे निसर्गनिर्भर जीवनाचा प्रत्यय त्यांच्या कादंबरीत पहावयास मिळतो. तसेच सौंदर्यपूर्ण वातावरण चित्रीत करण्यास यशस्वी झालेला पहायला मिळते. आदिवासींच्या जीवनात जंगलाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. याचे विवेचन सदुकाका, आपल्या मुलीला करून देतात. “आमीं लोग दगड मातीसोबत खेयतो, झाडाईच्या सावलीत वाढतो. निसर्ग आमची देवता हाई. तिची आम्ही पूजा करतुया!” 2 “डोंगरगावातील आदिवासी झाडावर अतिशय प्रेम करायचे जंगलातलं एक झाड तोडलं तरी त्यांचे घाव त्यांच्या काळजावर पडत. तुटलेल्या झाडाजवळ जावून ते ढसाढसा रडायचे. झोपडीपाशी एखादा पोगटा तोडायचा जरी असला तरी त्याची माफी मांगुन पश्चाप करुन ते कुटुंब झाडाजवळ रडून घ्यायचे. झाडाला माफी

मागायचे. तुझ्यामुळे आम्हाला ह्या जंगलात खावा मिळतुया, तुला तोडतं हावु. तु आम्हाला सावली देतुया. जीवन देतुया. तुझ्यामुळे पाणी पडतुया तरीपण तुया तोडलया. आम्हाला माफ कसा करशील? पण तुला तोडत असतांना आमी तुझ्याजवळ दुसरं झाड लावून शान तुझ्या लेकराला वाढवाची, त्याला मोठ करायची शपथ घेता. असं म्हणून डोळे पुसत ते आपल्या झोपडीसाठी एखादं झाड तोडायचे. जंगलात पायवाट पडू नये म्हणून आपल्या वाटेने परत जात नव्हते. एवढे त्यांचे जंगलप्रेम आपल्या स्वतःच्या मुलाप्रमाणे जंगलावर प्रेमकरणारी अशी माणसं.” 3 आदिवासी माणसांचं, निसर्गावर किती अफाट प्रेम असू शकते याचं चित्रण या कादंबरीत पहायला मिळते. आदिवासी माणूस म्हणजे निसर्गाला पूजणारा, निसर्गाला सर्वस्व मानणारा, निसर्ग म्हणजे दैवतचं. ही पवित्र भावना त्यांच्या मनात खोलवर रुजल्या गेली आहे. निसर्ग आपल्याला भरभरून देत असतो. आपलंही त्या निसर्गाला काहीतरी देणं आहे. त्या निसर्गाचं संवर्धन पालण-पोषण काळाची गरत आहे ही भावना लेखक व्यक्त करतो. वृक्षांबद्दलची कृतज्ञतेची भावना व्यक्त केली आहे.

बाबाराव मडावी यांनी या कादंबरीतून जल, जंगल, जमिनीसाठीचा लढा रेखाटला आहे. एकदा डोंगरगावात जंगलातील लाकडं चोरणारी टोळी जंगलात येवून पोहचली. जंगलातील वृक्षांना आपल्या शस्त्राच्या माध्यमातून कत्तली करू लागली होती. गावातल्या लोकांना लाकडं चोरून नेणाऱ्या चोरांची चाहुल लागली. अंख्खा गावं जागा झाला. झाडांच्या संरक्षणासाठी जंगलाच्या दिशेने जाऊ लागला. “झाडांवरील कुन्हाडीचे घाव ऐकून राघोबाची पत्नी कोंडाबाई रडायला लागली. तिच्या डोळ्यातून आसवे बाहेर पडली. अरे, फितुरहो काय केले झाडासनी? कशाला तोडतीया? हरामाचं लाकुड फायजी. फुकटाचे जीव घेवाचे. तुमच्या लेकरा बायकोसनी कापून खावा. हामच्या जंगलात कशाला आलेया. अरे चाला त्यायला कच्च भाजून खाऊ!” 4 कोंडीबाईनं टेंभा पेटविला

समंघ गावं तिच्या मागं आपल्या जीवाची पर्वा न करता त्यांचा विरोध करू लागले. पण त्यांचे झाडे तोडायचे थांबत नव्हते. त्यातल्या एका गुंडाने आपल्या खिशातली बंदुक काढून गर्दीत गोळी सोडली त्या गोळीने एकाला जीव गमवावा लागला. सारे लोकं हळहळत आपला आक्रोश करू लागले. गर्दीतल्या लोकांचा राग अनावर झाला. त्यांनी दगड-धोंड्यानी, काठ्यांनी त्या गुंडांना जंगलातून पिटाळून लावले. ‘टाहो’ कादंबरीतील हा प्रसंग वाचल्यानंतर भारतातल्या पर्यावरणीय चळवळीची आठवण येते. हा प्रसंग चिपको आंदोलनासारखी पर्यावरणीय संवेदना जागृत करते. एखादा अशिक्षित समाज पर्यावरणासाठी जंगल रक्षणासाठी एकाला आपला जीव द्यावा लागतो. डोंगरगावातील पर्यावरणीय चळवळ व पर्यावरणाची स्थिती सुधारण्यासाठी, वृक्षतोड थांबविण्यासाठी जैवविविधता टिकविण्यासाठी आपले पर्यावरणीय दायित्व पार पडतांना दिसते.

डोंगरगावातील समृद्ध जंगलात जैवविविधतेचे संदर्भ येतात. सगळीकडे जंगलच जंगल असल्यामुळे ‘चार, बोर, टेभूर्ण, बिब्याची गोडंबी, सिताफळ, रामफळ जिकडे तिकडे रानमेवाच पहायला मिळतो. तसेच निरनिराळ्या पाण्याचा उल्लेखही कादंबरीत येतो जसे की, वाघ, वानर, हरीण, रानकुत्रे, खार, रानडुक्कर, बैल, कुत्री, मांजर या प्राण्यांचा उल्लेख कादंबरीत येतो. डोंगरगावातील लोकांना वृक्षाविषयी, पर्यावरणाविषयी प्रचंड प्रेम पहायला मिळते. आज लोकांच्या स्वार्थी वृत्तीमुळे जंगलाची कत्तल होत आहे. जल, जंगल, जमीन, प्राण्यांचा ऱ्हास आहे. या कादंबरीत जैवविविधतेच्या ऱ्हासासंदर्भात बरीच उदाहरणे पहायला मिळतात. “अरे, ह्या जंगलामधी साप चोरणारे बी घुसले हायीत. बिचाऱ्या प्राण्याला मारत्यात अन् तेची चमडी इकत्यात! आमी जे मास खाया रुचकर वाटतं तेच खातुया पण जंगलात घुसलेली माणसं त सापाचा बी धंदा कराया लागली” 5 जंगलाचे व्यापारीकरण करणारा प्यारेलाल जंगलातील साग अन्य मौल्यवान वस्तु, घराच्या पायव्यासाठी मोठी मोठी दगड

नेऊन डोंगरगावाचं जंगल बोडकं करुन ठेवली याचे कितीतरी दाखले या कादंबरीत येतात. “झाड तोडतांना झाडं जोर जोरानं ओरडायचं. पण त्याचा आवाज कोण बी ऐकत नव्हतं. जंगलातली दाटी कमी व्हायची. झुडूपात लपलेलं साप झु पळून जायचं ससं आपली राहुटी शोधायी वन वन भटकायचं. रानकुत्र बावरल्यासारखं जंगलात भटकायचं. त्याला त्याचंच शिवर बोडखं वाटायचं. नवखं वाटायचं. थोड दुर पळायचं, थांबायचं त्याला बी झाडा झुडुपाची आठवण येवाची. जीव काढून लहकाचं दम भरल्यासारखं त्याच्या पोटाचा भत्ता खालीवर व्हायचा खायला बोडक्या जागेत ससं गवसत नसल्यानं ते खाली मान घालून इचार करायचं! ससे कुठं गेलं असन- पुढं एकाएकी पळत सुटायचं- धावाचं, पण त्येला खाया मिळत नव्हतं. दमून जायचं-उपाशी पोटी नाल्यातलं पाणी चापल-चापल करायचं! लपाया जागा नसल्यानं साप बोडक्या बोडक्या जागेवर झळकाया लागले. त्यांच्या अंगावरली कातडी उन्हांनं चमकाया लागली. तेचा बी जीव कासावीस व्हावया लागला. गोल उंच बोडक्या दगडावर जावून मानचा फणा काढून तेबी इकडं तिकडं पहाया लागले. त्येला बी बोडकं जंगल पाहून करमत नव्हतं.” 6

मुळात जंगलातल्या प्राण्यांच छत्र उध्वस्त झालं, की जंगलातल्या जीवाची हेडसाड होते. जंगलातील झाडे प्राण्याचा अधिवास आहे. हा अधिवास उध्वस्त झाला तर या पशु-पक्षी, प्राणी यांनी जायचं कुठ? मनुष्य, प्राणी यांचे निरनिराळे प्रश्न कादंबरीतून बाबाराव मडावी यांनी कादंबरीतून व्यक्त केले आहे. वरील प्रसंगातून जैवविविधतेचा प्रश्न, याचं चित्रण बाबाराव मडावी करुन देतात. मुळात जागतिकीकरणामुळे जंगलात राहणाऱ्या पशु-पक्षी प्राणी आणि माणूस यांच्यावर त्यांचा गंभीर परिणाम झालेला पहायला मिळतात. सावकार वनाधिकारी लाच घेऊन झाडे तोडण्याचा ठेका घेतात. पण या जंगल तोडीमुळे जंगलातील अन्नसाखळीचे संतुलन बिघडते. पर्यावरणाचे हे संतुलन बिघडू नये म्हणून डोंगरगावातील

गावकरी भिम्या, कोंडाबाई, सदूकाका, रमा जंगलाच्या रक्षणासाठी पूढाकार घेतात. जंगल लुटणाऱ्या लोकांचा विरोध करतात. हवा, पाणी, माती, प्राणी, खनिज संपत्ती ही नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे. ही संपत्ती भविष्यात समोरच्या पिढीपर्यंत टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येक मानवांची आहे. ‘टाहो’ या कादंबरीत भिमा आणि त्याचे सहकारी आपले पर्यावरणीय दायित्व पार पाडतांना दिसतात.

‘टाहो’ कादंबरीत जागतिकीकरणाचा निसर्गावर आणि मानवावर पडलेल्या प्रभावाचं चित्रण करते. समाजातली प्रस्थापीत माणसे आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी आपल्या जिभेची चोचले पुर्ण करण्यासाठी निसर्गाला वारंवार ओरबाळून खाण्याचे प्रयत्न करतो. निसर्गाला लुटण्याच्या या प्रयत्नाला प्रगती किंवा विकास हे नोव देतो. पण पर्यावरणाला ओरबाळून आपल्या गरजा पूर्ण करणे म्हणजे पर्यावरणीय आपत्तीला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. मानवाच्या या स्थार्थी वृत्तीमुळे पर्यावरणीय मुल्य पायदळी तुडवल्या जाते. त्यांचे अधिवास, त्यांची अन्नसाखळी, अमानुषपणे उध्वस्त केल्या जाते. “एक एक संकट उभं होवून आदळत होतं भिम्या विचारात पडला. त्याची झुंझ चालुच होती. विकासाच्या नावावर मोठमोठ्या कंपन्या जंगलात शिरल्या पहाड, दऱ्या, खोडाची खरेदी सुरु झाली. आदिमांच्या उरल्यासुरल्या जमीनी गिळंकृत करण्याचा सपाटा सुरु झाला. लालूच दाखवून आदिमांना त्यांच्या जागेवरून हाकलण्याचे षडयंत्र सुरु झाले” 7 डोंगरगावात एका पाठोपाठ एक असे संकट येत होते. सारी लोकं समस्येत चिंतामग्न झाली. पाहता पाहता शासनान डोंगरगावात धरणाचं धोरण आखलं. धरणाच्या या धोरणाने डोंगरगावातल्या लोकांच्या विस्थापितांचे काळीज हेलावून सोडणारे दुःख त्यांच्या वाट्याला येते. डोंगरगावात धरण निर्मितीच्या धोरणाने गावातल्या निसर्गाच्या उद्ध्वस्ततेचे चित्रण बाबाराव मडावी करुन देतात. भिमा रमीला म्हणतो, की “रमे हरलो मी, माझ्या माणसांची लढाई हारलो. विकासाचा अर्थ आमच्याशी

जुळवून घ्यायला तयार नाही. हे गाव आता पाण्याखाली जाणार. गावात सर्वत्र सन्नाटा पसरला. प्रत्येकजण चिंतेत पडला. आमच्या सुखदुःखात साथ देणाऱ्या पाऊलवाटा नष्ट होणार होत्या. काही दिवसांनी डोंगरगाव पुर्नवसीत जागेवर हलविण्याचा आदेश येवून धडकला. धाडधाड घराची दार तोडली. घरावरचे टिन, गवत, लाकुडफाटा आपआपल्या गाड्यात भरू लागले. प्रत्येकाच हृदय रडत होतं. गाव सोडून मोडून खाली पडलं. जनावरांचे कोठे उध्वस्त झाले. गाई, बैलाच्या डोळ्यात आसवं उभी झाली. वासरं हंबरडा फोडीत होती. घरची कुत्री भाकर खात नव्हती. बकऱ्यांच्या कडा अश्रुंनी भरून आल्या. डाल्यातलं कोंबड दिवसा ओरडत होतं. चीवचीवणारी पाखरं पसार झाली. भिम्याचही घर तुटलं होतं. त्याचे माय-बाप आपल्या पोराला धीर देत होते. भिम्या ओकसाबकशी रडत होता. त्यांची रमी अश्रू पुसत होती. माझी माणसं उध्वस्त होत चालली कशी ताठ उभी राहणार भिम्याचं लढाऊ हृदय घायाळ झालं होतं.” 8

एकंदरीत सरकारच्या धरणाच्या धोरणामुळे डोंगरगावात पर्यावरणाचे निरनिराळे प्रश्न निर्माण झाले. खरं म्हणजे अवघे जीवन विस्कटले. कितीतरी

वर्षापासूनचे प्राकृतिक पर्यावरण नष्ट होत होते. स्वार्थी एकाकी विकासामुळे सगळे डोंगरगाव भकास, उजाड वाटू लागलं. या जागतिकीकरणाने पर्यावरणाचे मुल्य पायदळी तुडवली जातात. निष्पाप जीव निवाऱ्यासाठी, पाण्यासाठी, अन्नासाठी सैर भैर फिरून ‘टाहो’ फोडतात. विकासाच्या नावाखाली मानवांच्या अस्तित्वावर आघातं होतो. पर्यावरणातील जैवविविधतेचा न्हास, वाहती शेती, घर उध्वस्त झाल्याच्या वेदना कादंबरीतून बाबाराव मडावी प्रभावीपणे रेखाटतात.

संदर्भ ग्रंथ :

- 1) मडावी बाबाराव, ‘टाहो’, मिल्हीद प्रकाशन वर्धा, तिसरी आवृत्ती 2010.
- 2) तत्रेव पृ.क्र. 08
- 3) तत्रेव पृ.क्र. 14,15
- 4) तत्रेव पृ.क्र. 16
- 5) तत्रेव पृ.क्र. 36
- 6) तत्रेव पृ.क्र. 39
- 7) तत्रेव पृ.क्र. 81
- 8) तत्रेव पृ.क्र. 86,87